

YOSHLARNI MILLIY G'OYA RUHIDA TARBİYALASHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O'RNI

Madraximov Jahongir

Namangan davlat universiteti,
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi MIG'-AU-21 guruh talabasi
madrakhimovjakhongir@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13253290>

THE ROLE OF MASS MEDIA IN EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF THE NATIONAL IDEAL

Madrakhimov Jahongir

Namangan State University,
National idea, foundations of spirituality and legal education
student of the MIG-AU-21 group
madrakhimovjakhongir@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashda ommaviy axborot vositalarining (OAV) o'rni tahlil qilinadi. Milliy g'oya va qadriyatlarni yoshlar orasida targ'ib qilishda radio, televideniye, internet va ijtimoiy media kabi turli OAV'larning samarali usullari va yondashuvlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida milliy g'oyalarni tarbiyalashdagi dolzarb masalalari va yutuqlari yoritiladi.

Abstract: This article analyzes the role of the mass media in educating young people in the spirit of the national ideal. Effective methods and approaches of various mass media such as radio, television, internet and social media in promoting national ideals and values among young people are considered. Also, current issues and achievements in education of national ideas with the help of modern technologies will be highlighted.

Kalit so'zlar: Milliy g'oya, yoshlar tarbiyasi, ommaviy axborot vositalari, radio, televideniye, internet, ijtimoiy media, milliy qadriyatlar, texnologiyalar.

Key words: National idea, youth education, mass media, radio, television, Internet, social media, national values, technologies.

Kirish: Hozirgi kunda yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Milliy g'oya va qadriyatlarni yoshlar orasida keng targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalari muhim rol o'ynaydi. Ommaviy axborot vositalari yoshlarni tarbiyalashda va milliy g'oyalarni singdirishda kuchli vosita sifatida foydalanishimiz kerak. Ushbu maqolada yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashda OAV'ning o'rni tahlil qilinadi.

Metodlar: Tadqiqotda adabiyot tahlili usullaridan foydalanildi. Asosiy e'tibor radio, televideniye, internet va ijtimoiy media orqali milliy g'oyalarni targ'ib qilish yondashuvlarini o'rganish va tahlil qilishga qaratildi. Tarixiy manbalar va zamonaviy olimlarning asarlari ham o'rganildi. Keltirilgan ma'lumotlarga muhim dalillar bilan bog'liq misollar keltirilgan.

Natijalar: Ommaviy axborot vositalari - eng asosiy, qudratli va ta'sirchan targ'ibot quroli hisoblanadi. Chunki ommaviy axborot vositalari ommaning o'ziga xos tarbiyachisi, muhim tadbirlarning tashkilotchisi, dolzarb muammolarni hal qilishning ta'sirchan quroli bo'lib xizmat qiladi. Aynan ommaviy axborot vositalari orqali milliy

qadriyatlarimiz va umuminsoniy qadriyatlar, milliy g'oya va demokratik tamoyillar targ'ib-tashviq qilinadi. Ommaviy axborot vositalari doimo demokratiya va so'z erkinligining o'ziga xos o'lchovi, ko'rsatkichi bo'lib kelgan. Erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari demokratik taraqqiyotni rag'batlantiradi va mustahkamlaydi.

Totalitar tuzumda ommaviy axborot vositalari axborot uzatish vositasi va yakka mafkurani singdirish quroli bo'lib xizmat qilganligini hammamiz yaxshi bilamiz. "Majburiy yakka fikrlash" davri deb atash mumkin bo'lgan bu pallada ommaviy axborot vositalarida hayot faqat yorqin bo'yoqlarda tasvirlanib, muammolar haqida gapirilmagan edi. Chunki o'sha paytda muammolar va illatlar haqida gapirish – kommunizm singari "benuqson" va "mukammal" tuzumga xalqning ishonchini pasaytirib yuborishi mumkin edi. Yakka-yagona partiya, yakka-yagona mafkura va yakka fikrlash siyosati har qanday plyuralizmni, fikrlar xilma-xilligini va, ayniqsa, g'oyalar xilma-xilligini mutlaqo inkor qilar edi. Barcha jurnalistlar sobiq Markazdagi "mutasaddi rahbarlar"ning og'zini poylab, buyrug'ini kutib, ularning ko'rsatmasiga qat'iy amal qilgan holda faoliyat yuritir edi. Afsuski, shu davrlarni boshdan kechirganmiz, lekin ming afsuski, ayrim kishilar ishga ana shunday yondashishdan hali-hanuz voz kecha olmayaptilar, o'sha davrlardan qolgan ayrim eski qolip va andozalardan qutula olmayaptilar.

Hayotiylik - bugungi kunda ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga qo'yilayotgan asosiy talab. Berilayotgan axborotlarning asosan yutuqlarni ko'rsatish, maqtovlardan iborat bo'lishi targ'ibotga qanchalik foydali yoki zararli ekanini chamalab ko'rish lozim. Hayot bor ekan, muammolar, kamchiliklar, nuqsonlar bo'laverishi tabiiy. Bu – isbot talab qilmaydigan aksioma. Shunday ekan, muammolarning mavjudligiga fojia sifatida emas, odatdagi narsa deb qarashga o'rganish kerak. Ularning borligini ko'rib, o'zini ko'rmaganlikka olish bilan faqat zarar keltirishi mumkin. Demak, muammolarni o'z vaqtida tan olish, ularni hal qilishga kirishish lozim.

Ta'kidlash joizki, targ'ibotning negizida faqatgina g'oyaga ishonch emas, g'oyani targ'ib qilayotgan insonga ishonch ham yotadi. Shu bois, maqtash targ'ibotning yagona va hatto eng to'g'ri usuli ham emas. Demak, mafkurani hayotni faqat maqtash, uni benuqson tasvirlash orqali targ'ib qilish mumkin emas.

Bunga bir misol. Bir vaqtlar AQSh fuqarolarida demokratik tamoyillarning bir oz qadrsizlanishi kuzatilgan edi. Mutaxassislar tomonidan bu muammoning turli yechimlari taklif qilindi, lekin targ'ibotning bir oz noan'anaviy usuli tanlab olindi: demokratiyaning kamchiliklari oshkora aytildi, uning ba'zan «ishlamayotgani» ochiq tanqid qilindi va unga muqobillar sifatida kommunizm va monarxiya targ'ib etildi. Targ'ibotning bu usuli kutilgan samarani berdi: odamlar «yomon bo'lsa ham, demokratiyadan qo'ymasini» degan fikrga keldilar va demokratiyaning ashaddiy himoyachilariga aylandilar.

Bugungi kunda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini haqiqiy "to'rtinchi hokimiyat"ga aylantirish muammosi yuzaga qalqib chiqmoqda. Ularni mustaqil ijtimoiy kuchga, siyosiy tizimning to'laqonli bo'g'iniga va jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi ta'sirchan vositaga aylantirish vazifasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ommaviy axborot vositalarining erkin va mustaqil faoliyat yuritishlari uchun mustahkam huquqiy asos yaratilgan, jurnalistlarni tayyorlash masalasiga davlat darajasida e'tibor berilmoqda, jurnalist-kadrlarni o'zimizda tayyorlash bilan qanoatlanmay, bu soha mutaxassislarining xorijda ta'lim

olishlaridan mablag' ayalmayotir. Ko'rinib turibdiki, ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi uchun qulay muhit yaratilgan.

G'arbda ommaviy axborot vositalariga qo'pol bo'lsa ham jamiyat manfaatlarini "qo'riqlovchi ko'ppak", deb nisbat beradilar. Yetuk demokratik davlatlarda ular jamiyatning "ko'zlari", "quloqlari" vazifasini bajaradilar. Ogohlantiruvchi tizim sifatida ular jamiyatdagi illatlardan xabar beruvchi, muammolarni dadil ko'tarib chiqib, ularning turli yechimlarini taklif qiluvchi qudratli kuchga aylangan.

Ta'kidlash joizki, ommaviy axborot vositalari faoliyatining plyuralizm tamoyili asosiga qurilishi demokratiyaning taraqqiyotiga xizmat qiladi. Buning uchun qarama-qarshi nuqtayi nazarlardan iborat bo'lgan dasturlarni yaratish, chiqishlarda muqobil fikrlar to'qnashuviga erishish lozim. Shundagina ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantirish va rag'batlantirishga qodir bo'ladi. Ko'pgina mamlakatlarda ommaviy axborot vositalarining islohoti "g'oyalar bozori"da hali aytilmagan yangi fikrlarni uzatishga qaratiladi. Lekin o'rinli bir savol tug'iladi: bu "bozor" har qanday g'oyalar uchun ham ochiq bo'lishi kerakmi? Yo'q, albatta. Ekstremistik nuqtayi nazarlar, g'ayriinsoniy tabiatga ega fikrlar va qo'poruvchilikka chaqiruvchi g'oyalarga bu "bozor"da o'rin yo'q. Lekin jamiyatimiz ravnaqiga xizmat qiluvchi, bunyodkorlik tabiatiga ega, hayotimizni farovonroq qilishga yo'naltirilgan yangi g'oyalar, taklif va tavsiyalar bu "bozor"da bemalol raqobat qila olishlari kerak.

Biz demokratiyani qanday tushunsak, ommaviy axborot vositalariga ham shunday vazifalarni yuklaymiz. Biz demokratiyani mustaqillik, erkinlik va mas'uliyat deb tushunar ekanmiz, ommaviy axborot vositalaridan ham mustaqillik, erkinlik va mas'uliyatni kutamiz. Demak, jurnalistlar bu tushunchalarini anglashi, ularga ehtiyoj sezishi, ularni qadrlashi, ulardan foydalana bilishi va ular uchun kurashishi zarur.

Ommaviy axborot vositalari orqali milliy istiqloq g'oyasini singdirishning yana bir muhim jihati mavjud. Bu jihat - axborot terroriga, mafkuraviy tahdidlarga munosib javob berish, ma'naviy-mafkuraviy jihatdan xalqimizni tobe etishga intilishlarning payini kesish va O'zbekiston fuqarolarida mafkuraviy immunitetni shakllantirish bilan bog'liq. Ommaviy axborot vositalarining ta'sir kuchini ko'rsatadigan shunday bir gap bor: "Har qanday puch g'oya, uydirma haftasiga uch martadan to'rt yil davomida takrorlansa - "haqiqat" tayyor bo'ladi, odamlar unga chippa-chin ishonadilar".

Oxirgi paytlarda informatsion xurujlarning tez-tez uyushtirilayotgani aslida urushga munosabatning o'zgarganligidan, qurolning yangi turi kashf qilinganidan darak beradi. Bu qurol - axborotdir. Bunday qurol yordamida olib boriladigan informatsion urushlarda insonning ongi va qalbi nishonga olinadi. Garchi u daydi o'q singari insonni jismonan yo'q qila olmasa-da, uning qo'poruvchilik kuchi, keltiradigan talofotlari har qanday ommaviy qirg'in qurolinikidan kam emas. Chunki bu qurol yordamida ongga berilgan zarbalar kishini adashtiradi, uni o'z manfaatlariga zid harakat qilishga undaydi va demak, insonni boshqarish, uning ustidan hukmronlik qilish imkonini beradi. Aslida axborot maqsadga erishishning eng arzon vositasi ham sanaladi. Haqiqatan ham, informatsion xurujlar uyushtirish uchun u qadar ko'p mehnat, u qadar ko'p harakat, u qadar ko'p xarajat talab etilmaydi. Garchi bunday mafkuraviy ekspansiya otishmalar va qon to'kishlarni keltirib chiqarmasa-da, milliy o'zlikni anglashni zaiflashtirish evaziga tanazzulga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'biri bilan aytganda, bunday informatsion qo'poruvchilikdan maqsad - mamlakatimiz aholisiga axborot orqali va

mafkuraviy yo'l bilan tazyiq o'tkazish, jahon afkor ommasida O'zbekiston haqida noto'g'ri tasavvur tug'dirishga intilishdan iborat. "Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" risolasidagi ba'zi fikrlar ham bugungi xurujlarning maqsadini oydinlashtiradi. Ushbu risolada aytilishicha, geopolitik maqsadlar – davlatning o'zga hududlarda o'z mavqei va ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan siyosatdir. Ochig'i, bu ta'rif ayrim ommaviy axborot vositalarining faoliyati nimaga yo'naltirilganligini fosh etib qo'ymoqda.

Yirik siyosatchilardan biri Buyuk Britaniya sobiq Bosh vaziri Margaret Tetcher: "Ommaviy axborot vositalari – terrorchilar uchun kislorod vazifasini o'taydi", degan. Bu gapning mag'zini chaqqan odam "ommaviy axborot vositalari terrorchilar uchun havodek zarur ekan", degan xulosaga keladi. Bir qarashda bu fikr mantiqsizday tuyuladi. Chuqurroq o'ylab ko'rsak-chi? Aslida terrorchilar bir qancha insonlarni shafqatsizlik bilan o'ldirish orqali millionlarda qo'rquv va dahshat uyg'otishga intiladilar. Demak, ularning maqsadlari - o'ldirish emas, jamoatchilikka kuchli ta'sir qilishdir. Taassufki, ba'zi ommaviy axborot vositalari o'zlari bilmagan holda terrorizmning buzg'unchilik, qo'poruvchilik ta'sirini yanada oshirishga "xizmat" qilib qo'yadilar. Ularning terror oqibatlarini haqidagi vahimali axborotlari insonlardagi qo'rquvni, dahshatni, himoyasizlik hissini yanada kuchaytirib yuboradi. Bu kabi axborotlarga qarshi aksil targ'ibotni uyushtirish zarurati tug'iladi.

Aksil targ'ibot «g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish» tamoyiliga mos ravishda olib borilishi kerak. Bunda davlatimiz siyosatiga qarshi kuchlarning g'oyaviy hujumlarini qaytarish talab etiladi. Xususan:

- xorijiy jurnalistlarning hukumat siyosatini buzib talqin qiluvchi chiqishlariga;
- diniy aqidaparastlarning tanlagan yo'limizga qarshi mafkuraviy qo'poruvchilik harakatlariga;
- rivojlangan davlatlarning o'z mafkurasi hukmronligini o'rnatish yo'lidagi urinishlariga;
- axborot xilma-xilligi sharoitidagi informatsion tajovuzlarga;
- odamlar ongida saqlanib qolgan kommunistik mafkuraning asoratlariga qarshi faol kurashish zarur.

Aksiltarg'ibotni tashkil etishda tezkorlik, qat'iyatlilik, hujumkorlik, murosasizlik talab qilinadi. Bu borada tayyorlangan materiallar dalillar bilan isbotlangan, haqqoniy, ommabop va barcha uchun tushunarli bo'lishi shart. Aksil targ'ibot oldini oluvchi va fosh etuvchi shakllarda amalga oshiriladi. Oldini oluvchi yo'nalish asosan tarbiyaviy xarakterga ega bo'ladi. Bunda:

- fuqarolarning pozitsiyalarini shakllantirishda g'oyaviy raqiblardan o'zib ketish;
- insonlarni begona g'oyalarning noto'g'riligini fosh etishga va ularning dalillarini rad etishga o'rgatish;
- pinhona ko'rinishdagi mafkuraviy tazyiqlarga nisbatan hushyorlikni oshirish;
- yot mafkuraviy ta'sirlarga qarshi immunitetni shakllantirish asosiy maqsad qilib qo'yiladi.

Aksil targ'ibotning fosh etuvchi yo'nalishida:

- g'oyaviy dushmanlar tomonidan e'lon qilingan fikrlar va baholarni rad etish;
- «mafkuraviy urush» olib borayotgan taraf tashviqotining yolg'on va soxta mohiyatini ochib berish;
- mafkuraviy bosim ko'rsatuvchi guruh yetakchilarini obro'sizlantirish;
- raqiblarning ruhini susaytirish orqali ularning harakatlarini kuchsizlantirish asosiy maqsad qilib qo'yiladi.

Aksil targ'ibotning har ikkala ko'rinishi o'zaro bog'liqlikda olib boriladi. Insonning ongi va qalbi uchun shiddatli kurash ketayotgan hozirgi paytda aksil targ'ibot bilan maxsus shug'ullanish zarurligi shak-shubhasizdir

Xulosa: Yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari beqiyos o'ringa ega. Ommaviy axborot vositalari orqali milliy g'oyalarni singdirish, radio orqali milliy musiqalar va adabiyotlarni tarqatish, televideniye orqali milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi filmlar va ko'rsatuvlar yaratish hamda internet va ijtimoiy media vositalaridan foydalanish orqali yoshlar ongiga milliy qadriyatlarni singdirish mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar yordamida milliy g'oyalarni targ'ib qilish samaradorligini oshirish mumkin. Kelgusida bu yo'nalishda yanada chuqurroq ilmiy tadqiqotlar o'tkazilishi zarur. OAV yordamida yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalash orqali milliy qadriyatlarni saqlash va boyitish, yoshlarning ma'naviy va axloqiy yuksalishini ta'minlash muhim vazifalardan biridir.

References:

1. Mirziyoyev, Sh. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz." Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Karimov, I. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch." Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Rasulov, Ulug'bek. "Radio orqali milliy g'oyalarni targ'ib qilishning zamonaviy usullari." Toshkent: Ma'naviyat, 2020.
4. Ismoilov, Said. "Televideniye va milliy g'oyalar." Toshkent: Yangi Nashr, 2018.
5. To'rayev, Abdulla. "Internet va ijtimoiy media imkoniyatlari." Toshkent: Fan va Texnologiya, 2021.
6. Saydaliyev, Javlon. "Milliy madaniyat va axborot texnologiyalari." Toshkent: O'zbekiston, 2016.